

Bahia no Ibirapuera (1959) e Civilização Nordeste (1963): duas mostras de cultura popular e a indicação de valores para a cultura moderna.

Autor: Juliano Aparecido Pereira

Formação:

Arquiteto pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos –
Universidade de São Paulo/ EESC-USP

Mestre: Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da EESC-USP

Doutorando: Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da EESC-USP

Filiação:

Professor Assistente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia /
FAURB-UFU

Endereço Residencial:

Rua: Francisco Antonio Oliveira, 935 – apto. 203

Santa Mônica – Uberlândia, MG - Brasil

CEP: 38.408-258

Telefone: (34) 3215-5207 Fax: (16) 3622-4049

e.mail: pjuliano_ufu@yahoo.com.br

Autor: Renato Luiz Sobral Anelli

Formação:

Arquiteto: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-CAMPINAS.

Mestre: Programa de Pós-graduação em História. Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP.

Doutor: Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo FAU-USP.

Livre-docência: Universidade de São Paulo

Filiação:

Professor Associado do Depto. de Arquitetura e Urbanismo / EESC - Universidade de São Paulo.

Endereço Profissional:

Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, Departamento de Arquitetura e
Planejamento.

CAMPUS USP / AV. Dr. Carlos Botelho, 1465

São Carlos, SP – Brasil

CEP: 13560-970

Telefone: (16) 2739294 Fax: (16) 2739310

E-mail: reanelli@sc.usp.br

Bahia no Ibirapuera (1959) e Civilização Nordeste (1963): duas mostras de cultura popular e a indicação de valores para a cultura moderna.

RESUMO:

Esta comunicação se refere à montagem de duas exposições sobre a cultura popular do Nordeste do Brasil, envolvidas com as questões da identidade local e da realização do ideário moderno. A concretização destas duas mostras esteve sob a responsabilidade da arquiteta Lina Bo Bardi, por ocasião de sua primeira passagem por Salvador, entre 1958 e 1964. Trata-se de um período singular para a trajetória profissional desta arquiteta em que, associada à atuação de outros profissionais, buscava conferir um universo de trocas e fusão entre elementos da cultura tradicional da região do Nordeste do Brasil e os conteúdos de uma cultura moderna, à qual estava originalmente ligada, em decorrência de sua formação européia.

As duas mostras apresentam-se como *manifestos* de um programa de ação pretendida nos planos cultural, artístico e intelectual. A primeira, a exposição *Bahia no Ibirapuera* (1959), acontece em paralelo, e como provocação explícita – na definição da própria arquiteta – à V Bienal de Artes Plásticas de São Paulo, no conjunto arquitetônico do Parque do Ibirapuera. A segunda, *Civilização Nordeste* (1963), tem sua realização vinculada à inauguração do Conjunto Arquitetônico do solar do Unhão, restaurado por Lina para abrigar um museu de arte popular e uma escola de *industrial design*.

Em oposição à visão folclórico-estagnada, o *manifesto* que estas duas mostras exprime diz respeito à afirmação de valores que caracterizam uma *cultura viva*, buscando superar uma classificação hierárquica entre a cultura erudita e a cultura popular. O olhar que se estabelece sobre os objetos apresentados e que se materializa na singularidade do *projeto museográfico*, elaborado por Lina Bo Bardi, em concordância com o acima exposto, afirma o valor dos artefatos apresentados não em termos artísticos ou estéticos, mas a partir de seu caráter utilitário, dentro da cultura na qual estão inseridos.

Palavras-chave: Lina Bo Bardi; projeto museográfico; cultura popular, cultura moderna; Salvador, São Paulo.

Bahia at Ibirapuera (1959) and Northeast Civilization (1963): two demonstrations of popular culture and the indication of values for the modern culture.

ABSTRACT:

This communication refers to the assembly of two exhibitions on the popular culture of the Northeast of Brazil, wrapped up with the subjects of the local identity and of the accomplishment of the modern ideal. The materialization of these two exhibitions was under the responsibility of the architect Lina Bo Bardi when she was visiting Salvador for the first time, between 1958 and 1964. It is treated of a singular period for this architect's professional career in that, associated with the other professionals' performance, she would try to check a universe of changes and coalition between elements of the traditional culture of the area of the Northeast of Brazil and the contents of a modern culture, to which was originally linked, due to her European background.

The two exhibitions are like the manifestation of an action program intended in the cultural, artistic and intellectual fields. The first exhibition, *Bahia at Ibirapuera* (1959), happens at the same time and with an explicit provocation—in the own architect's definition—to the V São Paulo Biannual of plastic arts, in the architectural group of the Ibirapuera Park. The second one, *Northeast Civilization* (1963), had its accomplishment linked to the inauguration of the Architectural Group of the Solar do Unhão, restaurated by Lina to shelter a museum of popular art and a school of industrial design.

In opposition to the stagnated folkloric vision, the manifestation from these two exhibitions is about the values that characterize an alive culture, looking for overcoming a hierarchical classification between the erudite culture and the popular culture. The glance that settles down on the presented objects and that it is materialized in the singularity of the museum graphic project, elaborated by Lina Bo Bardi, in agreement with the above exposed, affirms the value of the workmanships not presented in artistic or aesthetic terms, but starting from their utilitarian character, inside of the culture in the which they are inserted.

Key-words: Lina Bo Bardi; museum graphic project; popular culture; modern culture; Salvador; São Paulo.

Bahia no Ibirapuera (1959) e Civilização Nordeste (1963): duas mostras de cultura popular e a indicação de valores para a cultura moderna.

INTRODUÇÃO

A arquiteta Lina Bo Bardi atuou no Nordeste brasileiro a partir da cidade de Salvador entre os anos 1958 e 1964, desenvolvendo um conjunto de ações que configuram um projeto de modernização cultural bastante diverso das vertentes hegemônicas da cultura moderna brasileira pela relação que estabelece com a cultura popular. Nesses anos em Salvador, Lina Bo consegue criar um pólo de convergência de iniciativas de vanguarda junto ao Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM BA, reproduzindo, com maior radicalidade, a estratégia implantada anteriormente junto ao Museu de Arte de São Paulo – MASP (1947). O museu é pensado como centro de produção e formação cultural, não como mero local de guarda de acervo. Em São Paulo, Lina Bo e Pietro Bardi haviam criado um conjunto de ações estrategicamente concebidas para romper com o provincianismo cultural de uma metrópole que se tornava rapidamente o maior centro industrial da América Latina. Museu de arte com uma museografia moderna, escola de arte e desenho industrial (Instituto de Arte Contemporânea), revista de arte, arquitetura e cultura (*Habitat*), presença na mídia e projetos arquitetônicos arrojados como a sua própria casa, a “Casa de Vidro” (1951), constituíam um conjunto articulado de ações com o objetivo de ampliar o alcance da cultura moderna até então restrita a setores restritos da sociedade paulista. Naqueles anos, o projeto dos Bardi consegue polarizar parte dos principais agentes de modernização paulistanos.

Entretanto, em 1958 o potencial de vanguarda desse projeto se encontrava esmaecido. A expectativa de que o vigoroso processo de industrialização paulista pudesse ser direcionado para a construção de uma cultura moderna estava sendo frustrada pela recusa a qualquer planejamento efetivo da acelerada urbanização daqueles anos. O meio arquitetônico moderno paulista, em sua maioria, empolgado pelas oportunidades de trabalho geradas pela urbanização e pelo reconhecimento de um amplo setor do mercado imobiliário, aceitou postergar seus projetos sociais para o futuro. Eram poucos os que questionavam a possibilidade da industrialização acelerada do Brasil gerar aqui uma versão tropical do *American Way of Life*.

Seu dilema nesse momento fica claro: sendo impossível desenvolver um design sem inserir-se na indústria (tanto a de construção quanto a de objetos utilitários), como não se submeter ao projeto político e social dessa indústria? Da busca por uma franca inserção no processo de desenvolvimento industrial, procurada em seus primeiros anos no Brasil através do MASP, IAC e Habitat, Lina Bo opta por um outro campo de ação, sendo a Bahia uma oportunidade inestimável para a tentativa da construção de alternativas de desenvolvimento industrial e cultural.

Entre 1958 e 1964 Lina Bo se instala em Salvador, podendo dedicar-se com maior ênfase do que em São Paulo à construção de um projeto de modernização cultural que objetivava ser algo mais que a atualização da elite cultural. Engaja-se assim na construção de um projeto de emancipação cultural popular. O quadro político aparentemente indicava essa possibilidade. A criação da SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em 1959 parecia apontar para sua viabilidade.

Convidada para criar o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM BA), Lina repete lá a concepção de museu polarizador da produção cultural moderna local, implementada com sucesso em São Paulo. Abriga a Escola de Teatro da Universidade da Bahia dirigido por Martim Gonçalves, os Seminários Livres de Música, coordenados pelo maestro Koellreutter e o Clube de Cinema da Bahia, de Walter da Silveira. Conforme muitos depoimentos, foi nesse ambiente dinâmico que se formam vários dos protagonistas do Cinema Novo e do Tropicalismo. Em 1963, após a conclusão do restauro do Solar do Unhão, transfere para lá o MAM BA e funda o Museu de Arte Popular do Unhão, inaugurado com a exposição *Nordeste*. Planeja criar junto a estes museus o Centro de Estudos e Trabalho Artesanal e a Escola de Desenho Industrial, instituições que aprofundariam a experiência do IAC em São Paulo, agora relacionados com sua atuação junto a uma cultura popular de forte presença.

Projetos encerrados em março de 1964 e jamais retomados, nem mesmo no seu retorno a Salvador na década de 1980.

A seguir apresentaremos dois momentos da atuação de Lina Bo na Bahia onde se expressam de forma abrangente esse projeto de modernidade como emancipação da cultura popular. São as exposições “Bahia no Ibirapuera” e “Nordeste”.

Exposição *Bahia no Ibirapuera* (1959): mostra de uma cultura.

No ano de 1959, o cenário artístico e cultural do Brasil é marcado pela realização no pavilhão Armando Arruda Pereira, do Parque Ibirapuera em São Paulo, da *V Bienal Internacional de Artes Plásticas*.

Paralelamente a esta mostra das manifestações da arte e da cultura do homem moderno, ao lado deste pavilhão, um outro acontecimento chama a atenção da mídia e dos visitantes. Trata-se da realização da exposição *Bahia no Ibirapuera*, pela Escola de Teatro da Universidade da Bahia, organizada por Lina Bo Bardi, na condição de professor convidado da Faculdade de Arquitetura da Bahia, e por Martim Gonçalves, responsável pela Escola de Teatro.

FIGURA 01 - Cartaz da Exposição *Bahia* no Ibirapuera – SP (1959).

FIGURA 02 - Planta da Exposição *Bahia* no Ibirapuera – SP (1959). 1. Entrada; 2. Carrancas; 3. Tapeçarias e objetos; 4. Fotografias e objetos; 5. Vaqueiro; 6. Árvore de cata-ventos; 7. Entrada; 8. Carrancas; 9. Tapeçarias e objetos; 10. Fotografias e objetos; 11. Vaqueiro; 12. Árvore de cata-ventos

Entre os primeiros textos e cartas dos organizadores da mostra, a intenção de sua realização vinha justificada pelo objetivo de *enquadrar os aspectos artísticos da Bahia na arte contemporânea* ou de *incluir no panorama da atividade estética do homem moderno as chamadas “artes menores”*¹, daí a pertinência de tal exposição junto à *V Bienal*.

Localizada em um galpão sob a marquise do Ibirapuera, no local onde tempos depois se instalaria parte do MAM de São Paulo, a exposição *Bahia* partia da intenção de se concretizar não apenas como mostra de arte, mas sim atenta a todos os aspectos que fossem relevantes e capazes de definir uma *civilização*, uma cultura, no caso a da Bahia.

¹ Informação extraída de cartas de Lina Bo Bardi e Martim Gonçalves endereçadas à comissão organizadora da V Bienal de São Paulo.

Esta mostra de Lina e Gonçalves aponta uma série de novos princípios para a reflexão sobre este assunto, apresentando-se inovações sob dois aspectos: relativo ao discurso elaborado acerca do conjunto exposto e sobre a forma de expô-lo.

Antes da discussão sobre a exposição *Bahia*, é necessário estabelecer o conceito de *civilização* para Lina Bo Bardi, termo recorrente no discurso da arquiteta ao referir-se a cultura popular. A presença deste termo de que Lina se utiliza para delimitar, encerrar as manifestações populares do País, é possível de ser encontrada em vários momentos de sua obra, entretanto é particularmente por meio de duas exposições da arquiteta que se tornaria mais explícita tal conceituação. Uma delas é a própria exposição *Bahia* no Ibirapuera, e, a outra, *Civilização Nordeste* (1963), que inaugura o Museu de Arte Popular do Solar do Unhão. Por ocasião da inauguração desta segunda exposição, no *folder* que Lina apresenta sob o título *Apresentação-Manifesto da Exposição de Arte Popular do Unhão*, o conceito de *civilização* vem definido pela arquiteta nos seguintes termos:

*Civilização. Procurando tirar da palavra o sentido áulico-retórico que a acompanha. Civilização é o aspecto prático da cultura, é a vida dos homens em todos os instantes.*²

Como já foi referido, com a mostra *Bahia* será essa a intenção de Lina e Gonçalves: apresentar uma *civilização*, buscando enquadrar o máximo possível de todos os seus aspectos. Se as fotografias da época deixaram registrados o conjunto de objetos expostos, as descrições dos artigos e jornais apresentam outras atividades que aconteceram simultaneamente, buscando atingir essa amplitude desejada.

Em artigo do jornal *Diário de São Paulo*, a exposição *Bahia* é *dividida* em duas partes: uma delas é definida como a *parte fixa* e, a outra, como a *parte móvel*. Sobre a primeira parte, esta é composta por um conjunto de 150 fotos enquadrando aspectos da arquitetura, da cidade e dos hábitos da população da Bahia. Os seus autores são Marcel Gautherot, Silvio Robatto, Ennes Mello e Pierre Verger. Há também um conjunto de objetos expostos que são peças de cerâmica popular, ex-votos, carrancas das embarcações do rio São Francisco, peças de escultura negra, apetrechos miúdos de cozinha e de uso cotidiano do povo, roupas, brinquedos, instrumentos de festas populares e algumas peças de santos barrocos. Relativo à *parte móvel*, trata-se de *uma cidade viva, ou seja, gente e seus costumes mostrados diretamente ao público. Capoeiristas, tocadores de berimbau e de atabaques, e baianas vendedoras de guloseimas, o candomblé estarão presentes, corrigindo os erros da propaganda turística.*³ Uma outra seção ainda complementava a mostra: um espaço destinado à apresentação de *slides* e à realização de

² BARDI, L.B. (1967). *Apresentação-Manifesto da Exposição de Arte Popular do Unhão / Folder da mostra Nordeste (1963)*.

³ SERÁ a exposição Bahia apresentação de uma cultura e não mostra de exotismo. (1959).

palestras proferidas pelo antropólogo Edson Carneiro e pelo escritor Jorge Amado, além da apresentação do músico Dorival Caymmi.

Em seu intento de ter presente o máximo possível da cultura baiana na exposição realizada em São Paulo, Lina e Martim Gonçalves, juntamente com Jorge Amado, apontarão, por meio dos textos apresentados no *folder* da mostra, alguns dos conceitos a partir dos quais estabeleceram os valores da cultura popular da Bahia. Entre os mais importantes deles, está o desejo de um questionamento sobre a distinção feita pela sociedade entre *arte* e *Arte* – que é como os autores se referem à diferente forma da sociedade designar a *arte popular* e a *arte erudita*. Lina e Gonçalves irão reivindicar a arte como direito de expressão de todo ser humano. Os autores apresentam em seu *folder-manifesto* um questionando daquilo mesmo que se encontrava exposto no pavilhão ao lado, na *V Bienal*, isto é, a *Arte*.

E sobre a idéia de *arte*, qual seria o seu sentido? A *arte*, na qual se inscrevem as manifestações da *arte popular*, apesar de serem julgadas, de acordo com os autores, pelas camadas sociais cultas e pelos eruditos como *arte menor*, representa para Lina e Gonçalves uma outra possibilidade. A *arte*, neste caso, não é privilégio de uma elite especializada no assunto, não é *trabalho de especialista*, é um direito, é a manifestação de uma das *necessidades mais íntimas do ser humano: a expressão artística ou estética*.

O que se encontra registrado no *folder* tem um valor de manifesto de defesa dessa *arte* e é, no mesmo sentido, que os objetos de artesanato, arquitetura, os hábitos, os costumes e a religiosidade da Bahia são trazidos para o Ibirapuera. O *folder* em sua totalidade busca defender uma *re-aproximação* entre *arte* e *cotidiano* para o homem moderno, à semelhança do que ocorre com essa *civilização Bahia* apresentada em São Paulo: como representação de um *povo estético*, nas palavras de Lina Bo e Gonçalves. Concorrendo para esse sentido, Lina e Gonçalves colocam o seguinte questionamento:

*Porque existe arte popular e não a dos funcionários públicos, dos engenheiros e dos bancários? Aquilo que geralmente se denomina “povo” é a única classe não inibida por esquemas e conceitos “culturais”, a única talvez que conserva o hábito de explicações naturais do homem estético.*⁴

Discutindo o processo de separação entre vida e arte na *modernidade*, Robert Kurz recupera inicialmente em seu discurso o sentido histórico da palavra *cultura*:

⁴ BARDI, L.B.; GONÇALVES, M. (1959). **BAHIA / Exposição no Parque Ibirapuera / São Paulo – Brasil, 1959.**

As sociedades antigas, essencialmente agrárias, não tinham uma cultura, do modo como se “tem” um objeto externo e casual, antes eram uma cultura. (...) Quando se trata da “cultura moderna”, ao contrário, faz-se referência somente àquele aspecto específico das formas de expressão artística proscritas em uma esfera separada, e nunca ao contexto social como um todo. “Sabemos” inconscientemente, portanto, que outrora a cultura era um todo único, e não uma esfera funcional apartada, cujo propósito é edificar o homem de mercado em seus passeios dominicais ao museu. (...) Em termos modernos, a descrição dessa existência culturalmente integrada deve soar desconcertante: a produção era estética; a estética, religiosa; a religião, política; a política, cultural; e a cultura, social. (...) Numa “sociedade como cultura”, que não conhecia esferas funcionais separadas entre si, a “arte” sempre foi necessariamente uma parte integrante da vida cotidiana – ela era totalmente impensável, portanto, como objeto de exposição de uma esfera moribunda e esterilizada “em sua redoma de vidro.”⁵

Robert Kurz irá localizar o momento de desintegração dessa unidade na modernidade, quando, em primeiro lugar, ocorre a autonomia da economia, com o desenvolvimento do sistema produtivo capitalista. A ela se segue o processo de compartimentação dos demais aspectos da sociedade. Lina Bo Bardi, por sua vez, ao propor a retomada desses valores culturais arcaicos, por exemplo, propondo em 1963 a criação de uma Escola de Desenho Industrial no Solar do Unhão, a partir da tradição e do artesanato popular, estará também apontando o mesmo diagnóstico para a questão, e defendendo, nessa experiência de sua primeira passagem por Salvador, uma possibilidade de reaproximação pela esfera econômica, da produção econômica à instância do artístico e do cultural, passando pela dimensão social e da política.

Como se fez referência no início deste capítulo, além da maneira particular de Lina e Gonçalves considerarem o tema da arte e da cultura popular, uma outra questão aqui se apresenta como relevante, trata-se da forma expositiva adotada para apresentar este conteúdo cultural.

Sabe-se que já na maneira de se comunicar uma informação, de se apresentar um objeto, existe uma seleção, um ponto de vista para o qual o emitente da mensagem deseja direcionar o olhar do seu receptor. Lina ao defender, em relação ao artesanato e à produção popular, a idéia de uma *cultura viva*, aponta neste fato a pertinência da mostra estar vinculada à Escola de Teatro de Bahia, pois, como ela mesma faz referência, é o teatro uma das formas de arte que mais se preocupa com as questões do cotidiano humano e é assim também, desde o início, que surge a proposta de Martim Gonçalves para a criação da Escola de Teatro o mais próximo possível da realidade baiana e de sua cultura. A partir desse contexto, e considerando todo o trabalho desenvolvido por Lina no campo expositivo e museográfico, é que a mostra *Bahia* adquirirá suas características particulares com a adoção de uma *didática* em que arquitetura e teatro – ou

⁵ KURZ (1999).

cenografia – se fundem sob o conceito que a própria arquiteta anotava em seus croquis: *Arquitetura Cênica*⁶.

Através da exposição *Bahia* em São Paulo, por meio do uso de uma arquitetura cenográfica, cada objeto apresentado vem *comentado*, há, portanto, uma intenção de recriar no espaço expositivo a mesma ambientação na qual ele se encontrava inserido originalmente e do qual foi retirado, em outras palavras, trata-se de um processo de construção de uma *cena* para o objeto apresentado.

Sobre a descrição dos aspectos da mostra *Bahia*, logo no início, o visitante se depara com um *Exu*, uma escultura de Mário Cravo que guarda a entrada do galpão, ocupando o mesmo lugar que essa divindade tem nos terreiros do Candomblé e reproduzindo a sua função no espaço religioso, que é a de proteger, fazer a sentinela do local. O visitante, ao ingressar no pavilhão, depara-se com a conhecida imagem do chão coberto de folhas de eucalipto e o seu perfume envolvendo o ar⁷ e, então, vão-se seguindo os exemplos dessa forma de expor contextualizando, comentando o objeto apresentado. O conjunto de *carrancas* se encontra na entrada da exposição sobre bases cúbicas, reconstituindo a sua posição nas prôas do barcos.⁸ As roupas de couro do vaqueiro, uma árvore de *cata-ventos* e outra de flores de papel, o conjunto de orixás do candomblé baiano, as imagens de santos barrocos da igreja católica, os *ex-votos*, são todos apresentados a partir da *re-ambientação* de seu contexto original. A indumentária do candomblé é apresentada com o uso de bonecos de pano e palha colocados sobre bases cúbicas e representam seis divindades.

FIGURA 3 - Exposição *Bahia* no Ibirapuera - SP. Árvore de flores de papel. Ao fundo parede dourada com santos (1959).

⁶ Sobre o trabalho de Lina Bo Bardi desenvolvido com a *Arquitetura Cênica* ver a dissertação: AZEVEDO, M.M.M. (1995). Sabe-se também que, atualmente, o pesquisador Mateus Bertoni da Silva vem desenvolvendo pesquisa de mestrado em que trata o tema específico da *cenografia* em Lina Bo Bardi.

⁷ O sr. Carlos von Schmidt, administrador da exposição, esclarece ao repórter que as folhas verdes estão ali por dois motivos: possibilitam um aroma agradável ao ambiente e impedem a irradiação do pó no local, uma vez que o solo é de cimento. Diariamente as folhas são renovadas. (In: ZANINI (1959).).

⁸ Sobre esses objetos, um artigo sobre a mostra *Bahia* apresenta a seguinte nota: Hoje praticamente desaparecidas, as “carrancas” do São Francisco podiam ser vistas no Brasil colonial e, mesmo ainda no século passado, à proa das embarcações que desciam o grande rio. Elas representavam cabeças de leão-marinho, donzelas ou minhocões. Segundo a superstição dos barqueiros, elas serviam para afugentar as tempestades e evitar que o barco encontrasse alguma correnteza muito forte. Tinham um orifício na parte superior da cabeça que servia para colocar um penacho. Esta medida – segundo a lenda – tornava o barco mais leve, diminuindo com isto os riscos de afundamento. (In: ORIXÁS, berimbaus e fifós / Arte baiana na exposição Ibirapuera. (1959).).

FIGURA 4 - Exposição *Bahia* no Ibirapuera - SP. Parede de ex-votos (foto: Miroslav Javurek - 1959).

As imagens de santos barrocos são as representações *Cristo na Coluna*, escultura em madeira do século XVIII, e *Nossa Senhora das Dores*, também em madeira e pertencente ao século XIX. Ambas são apresentadas tendo como fundo um *plano-parede* revestido de material dourado, fazendo alusão ao ouro que reveste as igrejas barrocas, de onde essas imagens foram retiradas.

FIGURA 5 - Exposição *Bahia* no Ibirapuera - SP. Estudo do suporte para fotografias e objetos populares (1959).

FIGURA 6 - Exposição *Bahia* no Ibirapuera - SP. Estudo do suporte para fotografias e objetos populares: detalhe da base em concreto com conchas e outros elementos calcários (1959).

O ambiente, que possui simples fechamentos laterais e o forro revestido com cortinas, além de todos esses objetos ocupando simultaneamente o mesmo espaço, possui, ao longo da extensão de uma de suas laterais, uma seqüência de suportes desenhados por Lina Bo, em cuja base cônica de concreto encontram-se incrustados conchas e outros pequenos elementos calcários retirados do mar. A partir da leveza desses suportes, têm-se, *suspensas* no ar, o conjunto de aproximadamente 150 fotografias, que aqui já se fez referência, e também vários outros objetos populares, como, por exemplo, bandeiras de terreiro, gaiolas e bonecas de barro.

Exposição *Civilização Nordeste* (1963): do pré-artisanato à indústria moderna.

Ainda em suas primeiras pesquisas para a descoberta de uma tradição popular no Brasil, Lina Bo Bardi defenderia uma atitude, de acordo com seu ponto de vista, inevitável e necessária, de transformação da tradição, partindo de uma visão que a enquadraria como uma herança importante para a construção de um futuro cultural.

Em seu posicionamento frente à questão, defenderia que as realizações tradicionais e populares, sobretudo o artesanato, fossem consideradas dentro do processo evolutivo inadiável trazido pela máquina, pela indústria. A idéia que Lina propõe, nesse contexto, é a de que esse progresso tivesse como seu ponto de partida as raízes culturais originais do Brasil, opondo-se a um processo de desenvolvimento que provocaria a exclusão das mesmas.

Na primeira passagem de Lina Bo por Salvador, que teria como ponto máximo de sua ação o empreendimento do Museu de Arte Popular no Solar do Unhão, a arquiteta amadureceria um conjunto de conceitos e uma proposta precisa de intervenção sobre as bases populares nordestinas. Inicialmente seu discurso iria firmar uma conceituação sobre cada um de uma série de elementos desse contexto: as idéias de *povo*, de *popular*, de *folclore*, de *artesanato* são alguns deles.

Lina Bo, ao buscar as bases populares culturais do Nordeste do Brasil, desenvolverá também uma crítica em relação à distância entre os intelectuais brasileiros e a experiência popular nacional. A arquiteta também procurará estabelecer uma definição de *nação*, partindo de uma definição e de uma caracterização de *povo*. De fato, e a título de exemplo sobre este ponto de vista em Lina, ao realizar tanto a exposição *Bahia* no Ibirapuera (1959), quanto pela ocasião da realização no Solar do Unhão da exposição *Nordeste* (1963), a arquiteta defenderia sempre a concretização de ambas com o intuito de refletir uma *civilização*, isto é, apresentar os aspectos mais diversos que dessem conta de registrar um cotidiano particular e específico de um povo.

Diante dessa base cultural marcada pela presença de tais elementos, uma discussão acerca do patrimônio cultural, isto é, da tradição, seria abordada por Lina. Seu projeto partirá de uma concepção da cultura tradicional como elemento vivo e em evolução, e defenderá uma ação transformadora sobre a mesma. Sobre este ponto de vista, em nada diferirá a visão de Lina Bo Bardi, que assim se posicionaria em relação à idéia de *folclore*:

*Está fora de causa o folclore, que serve aos turistas e às “Senhoras” que acreditam na beneficência. Folclore é uma palavra que precisa ser eliminada, é uma classificação em “categorias”, própria da Grande Cultura central, para eliminar, colocando no **devido lugar**, incômodas e perigosas posições da cultura popular periférica.*⁹

Idêntica *ação transformativa* seria então proposta por Lina, como se verá a seguir, por meio de seu projeto para estabelecer uma Escola de Desenho Industrial a partir do artesanato popular, sendo este um outro termo sobre o qual Lina procurará estabelecer uma precisão conceitual.

Inicialmente, a arquiteta afirmaria que a existência do *artesanato* se liga a um momento da história do homem, quando o seu significado se encontrava inserido na definição de ARTE e era, também, resultado de uma forma de organização produtiva:

Lina Bo adotará, então, em seu discurso, o uso da palavra *pré-artesanato*, defendendo que o que existe no Nordeste são *sobrevivências naturais em pequena escala, como herança de ofício*, e não uma forma de organização social ou meio de produção que pertence a um período específico da história do homem.

De acordo com a arquiteta, apesar da aparência artesanal, essa produção é decorrente, na verdade, da *miséria* da população, que a obriga a esse tipo de trabalho. São grupos isolados e ocasionais, sobretudo organizados a partir de uma estrutura familiar e que desapareceriam tão logo acontecesse o mínimo de desenvolvimento econômico no Nordeste. Sobre este ponto de vista, Lina reforçaria sua idéia lembrando que não existe artesanato importante brasileiro, assim

⁹ BARDI, Lina Bo (1980). **Porque o Nordeste?** In: SUZUKI (1994).

como não existe artesanato importante em nenhum outro país do mundo que tivesse atingido algum grau, ainda que mínimo fosse, de desenvolvimento industrial. Para a existência de um artesanato, nesse sentido, seriam necessárias não determinadas condições artísticas, mas uma determinação econômica: uma forma de produção, em que se encontrem os artesãos agrupados em corporações de ofício, organizados como grupos sociais, tal como existiram na Europa durante a Idade Média.

Lina afirma, mais de uma vez, ter encontrado uma produção simples, como organização social, e que se realizava muito mais sobre uma base familiar que de outra forma. A arquiteta considera os objetos produzidos no Nordeste como *fatos populares*, elementos que são suportes para uma existência, para uma vida que se desenvolve sob condições adversas. Não são obras de arte, os objetos não são produzidos nunca como *obras de exceção*, mesmo no caso dos ex-votos que, como afirma Lina, são sempre produtos para atender as necessidades de uma existência humana.

Por esses princípios estabelecidos, é que serão pensadas as ações do Museu de Arte Popular implantado no Solar do Unhão. A idéia inicial era a de constituir o Museu como espaço para o registro dessa produção popular de todo o Nordeste. Um registro necessário para que então se pudesse ter, como idealizava Lina Bo, a criação de uma Escola de Desenho Industrial moderna que tivesse como matriz, como lastro cultural esses *fatos populares*. Diante de um processo inevitável de evolução tecnológica, de industrialização, o Museu de Arte Popular cumpriria o papel de estabelecer uma ligação entre modernização da sociedade e a sua identidade cultural.

Ao mesmo tempo em que Lina se ocupava do projeto de recuperação do edifício do Unhão, a arquiteta começava a articular a Bahia com outros Estados, por meio de pessoas também ligadas à questão da produção popular, afim de realizar um inventário dessa produção em todo o Nordeste.

Um triângulo anotado em seu diário da época apresenta em cada um de seus vértices: Fortaleza (Xavier), Pernambuco (Brennand), Bahia (*io*).¹⁰

Após o levantamento da produção popular, e com o Solar sob as condições mínimas de uso, no dia 3 de novembro de 1963, tem-se a inauguração do Museu de Arte Popular.

O levantamento sobre a produção popular nordestina seria apresentado em uma exposição inaugural do Museu, sob o título *Nordeste*. Lina afirma, nos textos da época, que esta mostra deveria ser chamada *Civilização do Nordeste*, a qual foi dividida em duas partes. Uma delas, localizada nos pavilhões laterais do Unhão, foi constituída por artistas plásticos nordestinos, contando com estreantes e outros já consagrados. Integrando um conjunto de aproximadamente duzentos trabalhos, estiveram presentes 24 artistas pernambucanos, 23 da Bahia e 10 do Ceará.

¹⁰ Lina refere-se a Lívio Xavier, fundador e diretor do Museu de Arte da Universidade do Ceará, MAUC, e a Francisco Brennand, um dos fundadores do MCP, Movimento de Cultura Popular, no Recife. Fonte: SUZUKI (1994).

FIGURA 7 - Cartaz da Exposição Nordeste. Xilogravura em impressão tipográfica (1963).

Quanto à mostra da produção popular coletada, contou, segundo periódicos consultados, com mais de mil objetos recolhidos em feiras e outros locais de várias cidades e não apenas das três capitais acima citadas.

Sempre procurando apontar nos objetos seu valor como *produção útil*, procurando estudá-los tecnicamente, e afastando a visão folclórica, essas intenções de Lina vêm registradas no *folder* de apresentação da exposição:

Esta exposição que inaugura o Museu de Arte Popular do Unhão deveria chamar-se Civilização do Nordeste. Civilização. Procurando tirar da palavra o sentido áulico-retórico que a acompanha. Civilização é o aspecto prático da cultura, é a vida dos homens em todos os instantes. Esta exposição procura apresentar uma civilização pensada em todos os detalhes, estudada tecnicamente, (mesmo se a palavra técnico define aqui um trabalho primitivo), desde a iluminação às colheres de cozinha, às colchas, às roupas, bules, brinquedos, móveis, armas. É a procura desesperada e raivosamente positiva de homens que não querem ser “demitidos”, que reclamam seu direito à vida. Uma luta de cada instante para não afundar no desespero, uma afirmação de beleza conseguida com o rigor que somente a presença constante de uma realidade pode dar.

Matéria prima: o lixo.

Lâmpadas queimadas, recortes de tecidos, latas de lubrificantes, caixas velhas e jornais. Cada objeto risca o limite do “nada” da miséria. Esse limite e a contínua e martelada presença do “útil” e “necessário” é que constituem o valor desta produção, sua poética das coisas humanas não-gratuitas, não criadas pela mera fantasia. É neste sentido de moderna realidade que apresentamos criticamente esta exposição. Como exemplo de simplificação direta de formas cheias de eletricidade vital. Formas de desenho artesanal e industrial. Insistimos na identidade objeto artesanal – padrão industrial baseada na produção técnica ligada à realidade dos materiais e não à abstração formal folclórico-coreográfica.¹¹

O texto presente no *folder* é bastante esclarecedor da visão de Lina sobre a produção popular. A intenção é participar de maneira positiva do processo de transformação, pela consciência de que ele, isto é, a evolução é inevitável.

A mostra é realizada com recursos muito simples, caixotes de madeira evocando a maneira como esses objetos encontravam-se originalmente expostos nas feiras e mercados populares. Lina Bo havia pensado na complementação deste conjunto reunido e que seria o acervo do museu, através da destinação da praça aberta à beira mar do Solar do Unhão, durante o funcionamento do Museu e da Escola, como um espaço para a realização do comércio de artesanato, de apresentações de música, dança, capoeira, samba de roda, teatro e outras manifestações populares coletivas.

FIGURA 8 - Exposição *Nordeste*. Ao fundo a nova escada do Solar do Unhão (1963).

FIGURA 9 - Exposição *Nordeste*. Piso superior do Solar: objetos expostos como em feiras populares (1963).

¹¹ BARDI, Lina Bo (1963). **Nordeste**. *Folder* da Exposição no Museu de Arte Popular do Solar do Unhão, Bahia, Brasil.

À exposição *Nordeste*, e visando a cobrir as demais matrizes culturais formativas do País, a arquiteta havia idealizado a realização de outras três, que, entretanto, não chegaram a se concretizar: *O Índio, África-Bahia* (com a colaboração de Pierre Verger) e *A Europa e a Península Ibérica*.

O último projeto de Lina, nessa primeira passagem por Salvador, e que poderia ter sido o mais importante de todos, foi o CETA *Centro de Estudos e Trabalho Artesanal*. Trata-se de uma escola de desenho industrial que culminaria as iniciativas anteriores. Aprofundando o trabalho iniciado na escola de desenho industrial do Instituto de Arte Contemporânea, o CETA deveria se tornar um pólo no qual surgiria uma produção industrial embasada na cultura popular de produção de objetos. Um projeto chave para um desenvolvimento da região que significasse um processo de emancipação popular.

Com o CETA o conjunto de estratégias que compõem a ação de Lina Bo na Bahia e no Nordeste alcançaria um patamar mais elevado dentro de seu objetivo de pensar a arquitetura e a arte na vida. Um projeto que seria drasticamente interrompido pelo Golpe Militar em março de 1964.

Os anos seguintes seriam de sobrevivência, dedicados à segunda sede do MASP (inaugurado na Avenida Paulista em 1968), à arquitetura cênica e a alguns projetos não construídos. Na segunda metade dos anos 1970 Lina Bo inicia o projeto do SESC Pompéia, a reciclagem da antiga fábrica criaria novos paradigmas para a arquitetura brasileira contemporânea. Com a redemocratização do país, Lina Bo é convidada a retornar a Salvador. Entre 1986 e 1989 projeta um conjunto de obras¹² dentro de um Plano de Recuperação do Centro Histórico de Salvador. Algumas são implementadas adquirindo até hoje grande importância para a cidade e para a arquitetura, mas o processo se interrompe com a descontinuidade da gestão política renovadora na prefeitura de Salvador.

Ao apresentarmos ao Do,Co.Mo.Mo os registros destas duas exposições queremos destacar que o patrimônio da arquitetura moderna brasileira não se conforma dentro dos limites das obras arquitetônicas, estendendo-se para outros campos da cultura. As exposições de Lina Bo Bardi se destacam pela sua coerência entre forma expositiva e curadoria. Ambas foram de fundamental importância para a construção de uma imagem não exótica da cultura popular brasileira, inserindo a contribuição do Nordeste não como momento de atraso, mas como elemento fundamental para construção de uma cultura moderna e popular. Trata-se, sem dúvida, de algo somente concebível e compreensível dentro de outro projeto de país.

¹² Em 1986 realiza o *Plano de Recuperação do Centro Histórico de Salvador*, não implementado no seu conjunto (com os arquitetos Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki); o *Belvedere da Sé* e o *Teatro da Fundação Gregório de Mattos* (com Ferraz e Suzuki). Em 1987 projeta a *Casa do Benin na Bahia* e o conjunto da *Ladeira da Misericórdia* constituído pelo *Restaurante do Coati*, *Bar dos Três Arcos* e *Casas Um, Três e Sete* (com os arquitetos Ferraz, Suzuki e João Filgueiras Lima, *Lelé*). Em 1988 projeta a *Casa do Olodum* em Salvador e organiza com Pierre Verger a exposição *África Negra* no MASP. Em 1989 realiza o último projeto para Salvador, a *Fundação Pierre Verger* (com Ferraz e Suzuki).

Referências Bibliográficas:

BARDI, Lina Bo. Apresentação-Manifesto da Exposição de Arte Popular do Unhão. *Folder* da exposição. Salvador: 1963.

BARDI, Lina Bo (1980). Porque o Nordeste? *In*: SUZUKI, Marcelo (org.). Tempos de grossura: o design no impasse / Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e PM Bardi, 1994.

BARDI, Lina Bo. PROJETO DA ESCOLA DE ARTESANATO. Texto datilografado. 1963.

BARDI, Lina Bo; GONÇALVES, Martin. Bahia / Exposição no Parque Ibirapuera. *Folder* da exposição. São Paulo: 1959.

BERTONI, Mateus. Arquitetura cênica de Lina Bo Bardi. São Carlos: Dissertação de mestrado, 2005. (EESC/USP/Depto. de Arquitetura e Urbanismo).

FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e PM Bardi, 1993.

KURZ, R. (1999). O Fantasma da arte. Folha de São Paulo, Caderno *Mais!*. São Paulo: 4, abril, 1999.

PEREIRA, Juliano Aparecido. A ação cultural de Lina Bo Bardi na Bahia e no Nordeste (1958-1964). São Carlos: Dissertação de mestrado, 2001. (EESC/USP/Depto. de Arquitetura e Urbanismo).

RISÉRIO, Antonio. Avant-Garde na Bahia. São Paulo: Instituto Lina Bo e PM Bardi, 1995.

SERÁ a exposição Bahia apresentação de uma cultura e não mostra de exotismo. Diário de São Paulo. São Paulo: 13, setembro, 1959.

Agradecimento:

À FAPESP, pelo apoio e financiamento da pesquisa.